

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ ОБЛЕПИХА И ЕГО ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА В МЕДИЦИНЕ

1. Нарзуллаева Мехрангиз Азизхоновна
2. Абдурахмонов Шохрух Алимардонович
3. Беканов Бобур Зафарович
4. Темиров Улугбек Рахимович

1. Самаркандский государственный медицинский университет
Ассистент кафедры организации фармацевтического дела
2. Студент Самаркандского Государственного университета
3. Фармацевтический факультет 1-курс
4. Студент Самаркандского Государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7770092>

Аннотация: Эффективность растения облепихи в медицине заключается в том, что это растение использовалось в древней народной медицине при заболеваниях легких, печени, желудка и костей. В условиях Сибири готовили лекарственные вещества против дизентерии, кожных болезней, ревматизма. Во многих древних медицинских работах облепиха использовалась против заболеваний легких. Кроме того, препараты облепихи способствуют циркуляции крови в организме, а ее плоды помогают при лечении заболеваний горла.

Ключевые слова: Плоды облепихи, медицина, витамины.

Облепиховые ингредиенты широко применялись в древнекитайской и древнемонгольской медицине. В тибетских медицинских трактатах составляющие растения упоминаются с 8 века. В частности, указывается, что облепиха полезна при нарушениях обмена веществ и заболеваниях желудка, который тибетцы считают основным местом выработки «огненного» тепла. Наряду с другими лекарственными растениями облепиха должна увеличивать тепло и устранять холод слизи. Современные последователи традиций тибетской медицины под «холодом слизи» обычно понимают снижение биотропных процессов в организме, которые нужно активизировать с помощью определённых продуктов. биотропная функция определяет стабильность внутренней среды организма путём контроля перистальтики, степени расширения периферических сосудов, потоотделения и секреции слюнных желез, нарушений синусового ритма. Таким образом, облепиха, согласно тибетской медицине, оказывает комплексное воздействие на организм, что дало основание применять её также в лечении болезней крови и сердца, при интоксикации и гнойных воспалениях плевры. [2] Витаминный и минеральный состав облепихи очень сильно зависит от её сорта, места произрастания и даже времени сбора урожая. Так, за осень в ягодах и листьях растения накапливается больше минеральных веществ, чем в августовском урожае. Но это правило не универсально. Калия, магния железа осенью в плодах облепихи, в среднем, больше, чем летом, а, например, натрия, кальция и фосфора – меньше. Из полутора десятков облепиховых минералов среди макроэлементов наиболее существенно в ягоде содержание калия и кальция, а среди микроэлементов – железа. Хорошим источником цинка могут служить листья облепихи, собранные в конце лета. Кстати, кора считается одним из лучших растительных источников серотонина. В зависимости от сортов и условий заметно варьируется витаминный состав. Но, в среднем, в 100 граммах облепиховых ягод «умещается» около 2-3 норм суточной потребности организма в

витамины С, половина нормы витамина В6, треть суточной нормы витамина Е и бета-каротин – предшественник витамина А. Есть в ягодах и витамин Р, а также феноловые соединения, обладающие Р-витаминной активностью. В «паре» с витамином С они обеспечивают синергический эффект в профилактике атеросклероза. Таким образом, облепиху действительно без сильного преувеличения можно назвать «витаминной сокровищницей». 100 граммов ягоды в день «закрывает» и 100% потребности человека в органических кислотах (яблочной, винной, лимонной, щавелевой и др.), которые участвуют во множестве биохимических реакций. Облепиха – один из немногих растительных продуктов, в котором обнаружили все известные на сегодня омега-жирные кислоты, включая сравнительно недавно открытую Омега-7. [1]

Лечебные свойства Многочисленные исследования облепихи показали, что и его плоды, и растительные части, в зависимости от условий, системно проявляют антиоксидантное, противовоспалительное, противоопухолевое, антистрессовое, антитромбное, адаптогенное, нейропротективное, антибактериальное, цитопротекторное, иммуностимулирующее свойства. Это значит, что экстракты растения потенциально могут быть с успехом использованы в лечении различных повреждений и патологий тканей, заболеваний ЖКТ, печени и почек, сосудов и сердца, суставов. Физические способности плодов (в том числе, выжатый из них сок) и листья облепихи способны положительно влиять на метаболические показатели лабораторных животных и улучшать их физические способности. Эксперименты с крысами показали, что приём водных экстрактов высушенных листьев увеличивал выносливость животных при изнурительных физических нагрузках и препятствовал окислительным процессам. [5,6]

Сразу несколько исследований были посвящены влиянию облепихи на здоровье глаз. В частности, препараты семян помогали предупредить старение сетчатки, вызванное светом, масло плодов – помогало при синдроме сухих глаз, экстракты листьев предупреждали развитие катаракты. При функциональных расстройствах у детей ягоды восстанавливали аппетит и восстанавливали пищеварительные функции. Аппликации облепихового масла в сочетании с озонотерапией помогают лечить периодонтит у курильщиков. Лиственные экстракты растения снижают степень воспаления при заболеваниях суставов. [8]

Облепиховое масло проявило терапевтические свойства при язве и эрозиях желудка. И масло, и листья способны уменьшать радиационное поражение и препятствовать проявлению поведенческих патологий животных под воздействием радиационных гамма-излучений. Употребление облепиховых ягод в пищу хоть и не сокращало длительность инфекционных заболеваний, тем не менее, снижало в крови пациентов концентрацию С-реактивного белка. Результаты многочисленных исследований говорят об эффективности облепиховых экстрактов в заживлении ран различной природы. [4]

References:

1. Кабулова Ф.Д., Бабаджанов Ф.Н. Особенности зарафшанской популяции облепихи (*Hipporhamnoides*L.) и перспективы ее практического применения //Материалы международной научной конференции «Развитие ботанической

- науки в Центральной Азии и интеграция в производство», Ташкент, 2004.С. 399-400.
2. Кабулова Ф.Д. О введении в культуру облепихи крушиновидной в Узбекистане. «Материалы республиканской научно-практической конференции Интродукция растений: проблемы и перспективы» Хива, 2003, стр.29-30.
 3. Неумывакин Иван Павлович Облепиха. Мифы и реальность. 2019.
 4. Чукаев С.А., Николаев С.М., Роднаева О.А., Нагаслаева Л.А. Оценка эффективности сочетанного применения сухого экстракта листьев облепихи крушиновидной и адаптации к гипоксии при остром токсическом гепатите - Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 2010, (3), 289-293. По материалам.
 5. CHAKANDA O'SIMLIGIGA ZAMONAVIY QARASHLAR. Bozorova Nigina Sobirjonovna Narzullayeva Mexrangiz Azizxonovna Mo'minbayev Diyorbek Jasurbek o'g'li. "JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH" volume 2, issue 15, page 221-224.
 6. Хаятова Ш.Т. Хайдарова С. Садуллаев С. "Journal of innovations in scientific and educatio, Алоэ и его полезные свойства 2023 229-230 с.
 7. Олтыбоева М.Г. Джумаева Ф. Ахмедов А. "Journal of innovations in scientific and educational research "2023г. 229-230 с.